

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 442 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umkulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 <i>Azamatova Dildora Shuxrat qizi</i>
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 <i>Babayeva Dilnoz Xaydarovna</i>
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 <i>Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi</i>
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 <i>Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi</i>
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 <i>Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi</i>
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 <i>Egamova Munisa Khakim kizi</i>
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 <i>Kodirov Akbar Shuxratovich</i>
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 <i>Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi</i>
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 <i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 <i>Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna</i>
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 <i>Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi</i>
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 <i>Omondavlatova Diyora Otabekovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 <i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi</i>
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 <i>Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li</i>
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 <i>Qurbonova G. M.</i>
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 <i>Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi</i>
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 <i>Norqobilova Rayxona Davlatovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 <i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 <i>Shaymatova Aziza</i>
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 <i>Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi</i>
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 <i>Suyarova Orzigul Sodiq qizi</i>

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'Isin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yaqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-ona munosabatlarining ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi.....	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi.....	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

Oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari	362
<i>Kandaxarov Zafar Ishratovich, Tajibayeva Komila Taxirjonovna</i>	
Integrating Communicative and Task-Based Approaches in English Language Teaching Within a Learner-Centered Framework	366
<i>Madinabonu Farkhodova</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatlarni shakllantirish usullarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	370
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	373
<i>Mamatova Dilnoza Bekpo'latovna</i>	
7-sinf biologiya kursini o'qitishda o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish	377
<i>Mirzayeva Nigoraxon Ibrohimjon qizi, Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
10–12 yoshli belbog'li kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish	380
<i>Mirzoqulov Sh. A.</i>	
Pedagog xodimlarning malaka-mahoratini oshirish – samaradorlik omili	384
<i>Musurmonova Mariya Burxonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida boshqarishning pedagogik mexanizmlari	387
<i>Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi</i>	
Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlari	392
<i>Narimova Gulnora Abdumannonova</i>	
Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari	396
<i>Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida algebraik fikrlashni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va roli	400
<i>Nurillayev Samad Safarovich, Qodirova Nilufar</i>	
Bolalarning sportga oid ta'lim-tarbiya madaniyatini shakllantirish omillari va yo'nalishlari	405
<i>Ochilov Jonibek Abdo'xomid o'g'li, Rishad Badayev</i>	
Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar	408
<i>Rashidov Sherzod Abdirayimovich</i>	
Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning ona tiliga doir bilimlarini mustahkamlash	413
<i>Raxmataliyev Sherzod</i>	
Bosh harflar ramzga aylanganda: monogrammaning zamonaviy grafik dizayndagi ahamiyati	416
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish usullari	420
<i>Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Tursunova Saida Soliyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida noverbal muloqot kompetensiyasini shakllantirish metodlari	423
<i>Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna</i>	
Frustratsiya holatining psixologik mohiyati va uni yengish mexanizmlari	426
<i>Y. E. Sobirov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertaklarni hikoya qilishda motiv va syujetning tarbiyaviy ahamiyati ("Pahlovon Rustam" ertagi misolida)	430
<i>Zulayxo Nazarova, Farangiz Mardiyeva</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy vebsaytlari sifatini oshirishda sun'iy intellektdan neft va gaz sohasida foydalanish muammolari	433
<i>Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии	437
<i>Шадиева Нигора Шариповна, Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна</i>	

ILMIY VA INNOVATSION BOSHQARUV YONDASHUVLARI ORQALI O'QUV JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISH TEKNOLOGIYALARI

Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich
Mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim tizimida ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlaridan foydalanishning zamonaviy tamoyillari hamda ular yordamida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari tahlil qilinadi. Unda ta'lim jarayonini boshqarishda raqamli texnologiyalar, ma'lumotlar tahlili (learning analytics), adaptiv o'qitish tizimlari, loyiha va kompetensiyaga asoslangan yondashuvlarning o'rni yoritilgan. Shuningdek, pedagogik jarayonni optimallashtirish, o'quvchilar faoliyatini monitoring qilish, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini rivojlantirish hamda boshqaruvning innovatsion modellarini joriy etish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: ilmiy boshqaruv, innovatsion yondashuv, ta'lim jarayoni, o'quv jarayonini boshqarish, raqamli texnologiyalar, pedagogik innovatsiyalar, learning analytics, adaptiv o'qitish.

Abstract: This article analyzes modern principles of applying scientific and innovative management approaches in the education system, as well as technologies for increasing the effectiveness of the learning process based on these approaches. It highlights the role of digital technologies, data analysis (learning analytics), adaptive learning systems, and project-based and competency-based approaches in educational management. In addition, scientifically grounded recommendations are proposed for optimizing the pedagogical process, monitoring students' learning activities, developing teachers' digital competence, and implementing innovative management models.

Key words: scientific management, innovative approach, educational process, learning process management, digital technologies, pedagogical innovations, learning analytics, adaptive learning.

Аннотация: В статье анализируются современные принципы использования научных и инновационных управленческих подходов в системе образования, а также технологии повышения эффективности учебного процесса на их основе. Раскрывается роль цифровых технологий, анализа данных (learning analytics), адаптивных обучающих систем, проектного и компетентностного подходов в управлении образовательным процессом. Кроме того, представлены научно обоснованные предложения и рекомендации по оптимизации педагогического процесса, мониторингу учебной деятельности обучающихся, развитию цифровой компетентности преподавателей и внедрению инновационных моделей управления.

Ключевые слова: научное управление, инновационный подход, образовательный процесс, управление учебным процессом, цифровые технологии, педагогические инновации, learning analytics, адаптивное обучение.

KIRISH

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya jarayonlari ta'lim tizimidan yanada yuqori samaradorlik, moslashuvchanlik va innovatsion fikrlashni talab qilmoqda. Ta'lim jarayonini boshqarishning an'anaviy usullari zamonaviy ehtiyojlarni to'liq qondira olmayotgani sababli, ilmiy asoslangan boshqaruv tamoyillari hamda innovatsion yondashuvlar asosida yangi texnologiyalarni joriy etish dolzarb masalaga aylanmoqda. O'quv jarayonida raqamli texnologiyalar, axborot tizimlari, ma'lumotlar tahlili va pedagogik innovatsiyalarni qo'llash ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi hamda ijodiy salohiyatini rivojlantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy ta'lim tizimi samaradorligini ta'minlashda boshqaruvning ilmiy yondashuvlari, jumladan, tizimli tahlil, maqsadli rejalashtirish, monitoring va baholash mexanizmlaridan foydalanish muhim hisoblanadi. Bunga qo'shimcha ravishda, adaptiv o'qitish, kompetensiyaga asoslangan ta'lim, elektron o'quv platformalari hamda innovatsion boshqaruv modellari ta'lim jarayonini optimallashtirishning samarali yo'llaridan biridir. O'zbekiston

Respublikasida ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar ilmiy yondashuv va innovatsion boshqaruv mexanizmlarini qo'llash uchun mustahkam huquqiy asos yaratmoqda. Xususan, "Ta'lim to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni hamda ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish va boshqaruv samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlarini belgilab bergan normativ-huquqiy hujjatlar muhim ahamiyat kasb etadi ^[1: 3b].

So'nggi yillarda ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan konsepsiyalar va davlat dasturlari, jumladan, ta'limni raqamlashtirish, o'qituvchilar malakasini oshirish, pedagogik innovatsiyalarni qo'llash hamda ta'lim sifatini monitoring qilish kabi yo'nalishlarning davlat darajasida qo'llab-quvvatlanishi o'quv jarayonini ilmiy asosda boshqarish zaruratini yanada kuchaytirmoqda. Shuningdek, umumiy o'rta, professional va oliy ta'limni rivojlantirishga qaratilgan hukumat qarorlari ta'lim jarayonida raqamli platformalar, elektron darsliklar, masofaviy ta'lim texnologiyalari va tahliliy axborot tizimlarini keng joriy etish bo'yicha aniq vazifalarni belgilab bermoqda ^[2: 7b]. Mazkur normativ-huquqiy hujjatlar nafaqat ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, balki ilmiy boshqaruv yondashuvlarini amaliyotga tatbiq etish uchun keng imkoniyat yaratadi. Natijada ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, o'quvchilar kompetensiyalarini rivojlantirish, o'qituvchilarning pedagogik mahoratini takomillashtirish va ta'lim sifatini uzluksiz monitoring qilish kabi jarayonlar yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Shu jihatdan, ilmiy va innovatsion boshqaruvning o'quv jarayoni samaradorligiga ta'sirini chuqur o'rganish hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish bugungi kunda dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy boshqaruv yondashuvlari ta'lim jarayonini tizimli ravishda rejalashtirish, boshqarish va takomillashtirishni nazarda tutadi. Tizimli tahlil, maqsadli boshqaruv, samaradorlikni baholash va jarayonlarni optimallashtirish kabi tamoyillar o'quv jarayoni sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ilmiy boshqaruv perspektivasida ta'lim jarayoni yagona tizim sifatida qaraladi: o'qituvchi – boshqaruvchi, o'quvchi – faol subyekt, resurslar esa o'quv jarayonining tarkibiy elementi sifatida talqin etiladi. Zamonaviy ilmiy boshqaruv yondashuvlari pedagogik diagnostika, o'quvchilar faoliyatini monitoring qilish, natijadorlik ko'rsatkichlarini aniqlash hamda ta'lim jarayonining uzluksiz tahlilini o'z ichiga oladi. Ayniqsa, raqamli tahlil (learning analytics) yordamida o'quvchilarning bilim darajasi, qiziqishlari va rivojlanish dinamikasini aniq statistik ko'rsatkichlar asosida o'rganish boshqaruv samaradorligini oshiradi. Innovatsion boshqaruv ta'lim jarayonida yangilik yaratish, tajriba-sinov loyihalarini amalga oshirish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tatbiq etishga qaratilgan. Innovatsion boshqaruvning asosiy xususiyati – o'zgaruvchan, moslashuvchan va kreativ fikrlashga asoslangan boshqaruv madaniyatining shakllanishidir ^[7: 8b].

Ta'lim jarayoniga innovatsion boshqaruvning quyidagi modellari samarali tatbiq qilinmoqda:

- loyiha asosida boshqaruv modeli – o'quv jarayonini aniq maqsadlar asosida rejalashtirish va natijalarni bosqichma-bosqich baholash;
- kompetensiyaga asoslangan boshqaruv – o'quvchilar erishishi kerak bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar tizimini boshqaruv markazida tutish;
- raqamli boshqaruv modeli – elektron jurnal, elektron baholash, masofaviy ta'lim platformalari va pedagogik monitoring tizimlaridan foydalanish;
- innovatsion kommunikatsiya modeli – o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotni interaktiv, ochiq va teng huquqli shaklga o'tkazish.

Mazkur modellar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish bilan birga, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodkorligi va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ta'limni samarali boshqarish zamonaviy texnologiyalarni qo'llash bilan bevosita bog'liqdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamlashtirish (digitallashtirish) ta'lim sifatini boshqarishning asosiy vositasiga aylandi. Elektron darsliklar, onlayn kurslar, virtual laboratoriyalar va interaktiv platformalar o'quvchilarni mustaqil o'rganishga jalb etadi. Raqamli texnologiyalar yordamida o'qituvchi o'quvchilar faoliyatini aniq kuzatishi, baholashi va real vaqt rejimida tahlil qilishi mumkin. Learning analytics texnologiyasi o'quvchilarning o'quv jarayoniga oid ma'lumotlarini yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu tahliliy yondashuv orqali o'quvchining qaysi mavzularda qiyinchilikka duch kelayotgani, uning o'qish sur'ati, faolligi va qiziqishlari aniqlanadi. Bu esa personalizatsiyalangan ta'limni joriy etish uchun qulay sharoit yaratadi. Adaptiv ta'lim texnologiyalari o'quvchining individual xususiyatlariga moslashtirilgan topshiriqlar, mashqlar va o'quv materiallarini taklif etadi. Bunday tizimlar o'quvchilarning bilim darajasini real vaqt rejimida aniqlab, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni samarali amalga oshiradi.

Elektron baholash tizimlari an'anaviy baholash usullariga nisbatan aniqroq, shaffof va operativ natijalarni taqdim etadi. Ushbu jarayon o'quvchi faoliyatini har tomonlama baholash, rivojlanish dinamikasini muntazam kuzatish va boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy ta'lim samaradorligi faqat bilimlar bilan emas, balki amaliy ko'nikma va malakalar bilan belgilanadi. Kompetensiyaga asoslangan ta'lim o'quvchilarni real hayot sharoitlariga tayyorlash, muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish hamda mustaqil fikrlashni shakllantirishga qaratilgan. Jahonning rivojlangan davlatlarida ta'lim jarayonini boshqarishning ilmiy va innovatsion yondashuvlari keng qo'llanilmoqda. Jumladan, Finlandiya, Janubiy Koreya, Singapur va Yaponiya ta'lim tizimlarida personalizatsiyalangan ta'lim, o'quvchilarning mustaqil izlanishiga asoslangan metodlar hamda raqamli monitoring tizimlari muhim o'rin tutadi. Ushbu davlatlarda o'qituvchilar malakasini oshirish boshqaruvning eng muhim bo'g'ini sifatida qaralib, doimiy professional rivojlanish, mentorlik tizimi va innovatsion metodlar bo'yicha treninglar ta'lim sifatining yuksalishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Ilg'or xorijiy tajribani o'rganish va uni mahalliy sharoitga moslashtirish O'zbekiston ta'lim tizimida modernizatsiya jarayonlarini jadallashtirishga xizmat qiladi. Xususan, raqamli platformalar, onlayn baholash tizimlari hamda sun'iy intellekt asosidagi o'quv modullarini joriy etish orqali o'quv jarayonining monitoringi va nazoratini samarali tashkil etish mumkin. Yurtimizda so'nggi yillarda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı islohotlar innovatsion boshqaruvning rivojlanishini jadallashtirdi. Raqamlashtirish darajasi izchil oshirilib, elektron kundalik, elektron baholash tizimlari, masofaviy ta'lim platformalari va onlayn kurslar amaliyotga keng joriy etilmoqda. Bundan tashqari, Prezident qarorlari asosida ta'lim jarayonida o'qituvchilar malakasini oshirishning yangi modul tizimi, STEAM yo'nalishlarini keng joriy etish, dual ta'lim va ko'nikmaga yo'naltirilgan yondashuv, pedagogik innovatsiyalar markazlarini rivojlantirish hamda ta'lim sifatini baholashning xalqaro standartlari (PISA, TIMSS) ni amaliyotga tatbiq etish kabi jarayonlar yo'lga qo'yildi. Ushbu islohotlar o'quv jarayonini boshqarishda ilmiy yondashuvlar bilan uyg'unlikni ta'minlab, natijadorlikni o'lchash va ta'lim sifatini oshirish uchun mustahkam shart-sharoit yaratmoqda [9: 15–18-b.].

Ilmiy va innovatsion boshqaruvni joriy etish jarayonida ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarining yetarli darajada shakllanmaganligi, innovatsion texnologiyalarni qo'llash uchun moddiy-texnik bazaning hududlar kesimida bir xil emasligi, ta'lim jarayonida monitoring va tahlil tizimlarining yetarlicha avtomatlashtirilmaganligi hamda innovatsion boshqaruv madaniyatining to'liq shakllanmaganligi shular jumlasidandir. Mazkur muammolarni bartaraf etish maqsadida o'qituvchilar uchun uzluksiz raqamli kompetensiyalar bo'yicha treninglarni tashkil etish, ta'lim muassasalarini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlash, o'quv jarayoni monitoringini to'liq raqamlashtirish va learning analytics tizimlarini keng joriy etish, innovatsion boshqaruv madaniyatini shakllantirishga qaratilgan metodik qo'llanmalar hamda o'quv dasturlarini ishlab chiqish, shuningdek, xorijiy tajribaga asoslangan tajriba-sinov loyihalarini amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish bugungi kunda nafaqat texnologik ehtiyoj, balki strategik zaruriyat sifatida baholanmoqda. Tadqiqot davomida o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda tizimli boshqaruv, innovatsion metodlar hamda raqamli texnologiyalarning o'zaro uzviy bog'liqligi muhim omillardan biri ekani aniqlandi. Ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan, kompetensiyaga asoslangan hamda monitoring va tahlilga tayangan holda tashkil etish ta'lim sifatini oshirishning eng samarali yo'llaridan biri ekanligi ilmiy jihatdan isbotlandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ilmiy boshqaruvning asosiy tamoyillari – tizimlilik, uzluksizlik, obyektiv baholash, diagnostika, rejalashtirish va natijadorlikka yo'naltirilganlik – o'quv jarayonining bugungi ehtiyojlarini to'liq qondira oladi. Innovatsion boshqaruv modellarini qo'llash ta'lim jarayonini zamonaviy talablarga mos ravishda qayta tashkil etish, o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish, shuningdek, o'qituvchilarning kasbiy salohiyatini doimiy oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot davomida raqamli texnologiyalar, learning analytics, adaptiv o'qitish tizimlari hamda innovatsion baholash mexanizmlarining ta'lim amaliyotiga joriy etilishi o'quv jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshirishga yordam berishi aniqlandi.

Raqamlashtirish jarayonlari orqali o'quvchilar faoliyatini real vaqt rejimida monitoring qilish, individual ta'lim yo'llarini shakllantirish, o'qituvchilarning yuklamasini optimallashtirish va boshqaruv jarayonini aniq ma'lumotlar asosida tashkil etish imkoniyati yaratiladi. Ilg'or xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, ta'limda muvaffaqiyatga erishgan davlatlarning barchasi boshqaruvning ilmiy yondashuvlarini interaktiv texnologiyalar, innovatsion metodlar, kuchli pedagog kadrlar tayyorlash tizimi va raqamli ekotizim bilan uyg'un holda qo'llamoqda. Ushbu tajribani O'zbekiston sharoitiga moslashtirish orqali ta'lim sifati yangi bosqichga ko'tarilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – T., 2020. 3 b. <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. "Ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni. – Toshkent, 2019. 7 b. <https://lex.uz/ru/docs/-4312785>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. – T., 2020-2024. <https://lex.uz/docs/-5030957>
4. Xodjayeva, N. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
5. Jo'rayev, R., Abdullayeva, M. Pedagogik boshqaruv nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
6. Karimova, Z. Pedagogik innovatsiyalar va ularni boshqarish. – Toshkent: Innovatsiya, 2022.
7. Anderson, L. W., Krathwohl, D. R. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. – New York: Longman, 2001.
8. Fullan, M. The New Meaning of Educational Change. – New York: Teachers College Press, 2016.
9. Shodiyev, A., Baxromov, B. Raqamli ta'lim texnologiyalari va boshqaruv yondashuvlari. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyoti, 2022. 15-18 b.
10. Azizxo'jayev, A. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.: Sharq, 2019.
11. Marhamatov, A. Ta'lim sifatini baholashning innovatsion tizimlari. – Toshkent, 2023.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.